

ISSIQXONADAGI POMIDOR TRIPSIGA QARSHI EFECE PREPARATINI BIOLOGIK SAMARADORLIGINI O'RGANISH

Sattorov Shoximardon Xushmamatovich, Abdillayev Marat Ibodillayevich,
Alamuratov Rayimjon Abdimurot o'g'li

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada hozirgi kunda issiqxonadagi pomidorda uchraydigan tamaki tripsiga qarshi yangi Efece em.k. preparatining biologik samaradorligini o'rganish bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Issiqxona, pomidor, tamaki tripsi, zarari, kimyoviy periparat, biologik samaradorlik, kurash choralari.

Аннотация. В данной научной статье описывается новый препарат Efece em.k. против табачного трипса, который в настоящее время встречается на тепличных томатах. Представлены результаты исследования биологической эффективности препарата.

Ключевые слова. Теплица, томат, табачный трипс, ущерб, химический препарат, биологическая эффективность, меры борьбы.

Annotation. V dannoy nauchnoy state opisyvaetsya new preparation Efece em.k. protiv tabachnogo tripsa, kotoryy v nastoyashchee vremya vstrechaetsya na teplichnyx tomatox. Predstavleny resultaty issledovaniya biologicheskoy effektivnosti preparata.

Key words. Teplitsa, tomato, tabachny thrips, ushcher, chemical preparation, biological effectiveness, Mary Borby.

Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohaning o'rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir.

Qishloq xo'jaligida ekinlar zararkunandalari va kasalliklarini nazorat qilishga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Global miqyosda hosilning 30% dan ortig'i zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlar ta'siridan yo'qotiladi.

Dunyoning turli mamlakatlarida zamonaviy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi ikkita asosiy muammoni hal qilish zarurati bilan duch kelmoqda -ekinlarni zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlardan himoya qilish shu bilan birga atrof - muhitni ifloslanishdan himoya qilish. Albatta, yuqori sifatli, to'laqonli, ekologik xavfsiz hosil olish va raqobatbardosh mahsulotlar darajasini oshirish vazifalari bu bilan chambarchas bog'liq. Ushbu muammolarni hal qilishda asosiy e'tibor o'simliklarni kimyoviy himoya qilishga qaratilgan. Biroq, uning ko'plab salbiy tomonlari bor: birinchidan, kimyoviy usuldan foydalanish atrof-muhitning ifloslanishiga, boshqa tirik organizmlarga, shu jumladan odamlarga toksik ta'sir ko'rsatishga olib keladi.

Shuning uchun o'simliklarni himoya qilish bo'yicha mutaxassislarning asosiy vazifasi zararli organizmlarga qarshi kurashish uchun kimyoviy vositalardan, shu jumladan assortimentda tez parchalanadigan va maksimal biologik ta'sirga ega bo'lgan samaraliroq dori vositalaridan foydalanishni optimallashtirishdir.

Tamaki tripsi hammaxo'r bo'lib, mintaqamizda yetishtiriladigan barcha qishloq xo'jalik ekinlarida uchrab, tamaki, g'o'za, piyoz, kartoshka, sabzavot ekinlari bilan bir qatorda poliz ekinlari turlarini ham zararlashi aniqlangan. Zararkunanda asosan o'simliklarning yangidan paydo bo'lgan barglariga to'planib, sanchib-so'rishga moslashgan og'iz apparati yordamida o'simlik shirasini so'rib, to'qimalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, hasharot zararlagan barglardagi uglevodlar miqdori kamayishi tufayli rangsizlanib, barglari buralib o'sadi, u sekinlashib, fotosintez jarayoni pasayadi. Tripsning og'iz apparati sanchilgan joylarda nobud bo'lgan o'simlik to'qimalari yaltiroq rangga kirib, aniq ko'zga tashlanadigan, belgi bo'lib qoladi. [3, 4]

I.Ya.Polyakov, V.N.Tanskiy, A.F.Chenkin (1982), olimlarning ta'kidlashicha turli tadqiqotlarda umumlashtirilgan ma'lumotlar natijasi bo'yicha, iqtisodiy zarar pomidor o'simliklariga trips birinchi avlodi 15-20 dona, ikkinchi-uchinchi avlodi 40-50 dona tuxum qo'yganligi aytiladi [2].

Moldaviya Respublikasining “Flori” qishloq xo‘jaligi korxonasi oynali issiqxonalarda 2004-2009 yillarda g‘arbiy gul tripsi (западный светочный трипс) - *Franklinella occidentalis* Pergande bodring va pomidorlarni zararlaganligi ta’kidlangan. Bu zararkunanda TSWV (*Tomato spotted wilt virus*) o‘simliklarida dog‘lanish kasalligini ko‘payib tarqalishiga ham asosiy sababchi bo‘lishi ta’kidlangan [5].

Issiqxonadagi pomidorning ashadiy zararkunandasi bo‘lgan tripsga qarshi Efece, 35% sus. k. preparatini ishlab chiqarish sinovlari Toshkent viloyati, Qibray tumani, “Boburxo‘ja Nodirxo‘ja baraka” MCHJ ga qarashli issiqxonada o‘tkazildi. Efece, 35% sus.k. preparati gektariga 0,35-0,5 l/ga me‘yorlarda qo‘llanildi.

Tajribalar: tajriba, andoza va nazorat variantlarini tashkil etdi. Har bir variant 3 qaytariqdan iborat bo‘ldi. Zararkunandalar soni ishlov berilgancha va ishlov berilgandan keyingi 3, 7, 14-kunlarida hisobga olindi. Preparat samaradorligi nazorat variantiga taqqoslangan holda aniqlandi.

Issiqxonadagi pomidorda tripsga qarshi ta’sir etuvchi moddasi (*Spirotetramat 200 g/l* + *flonicamid 150 g/l*) bo‘lgan Efece, 35% sus.k. kimyoviy preparatini 0,35-0,5 l/ga me‘yorda sinov tajribalari joriy yilning sentabr oyida o‘tkazildi. Movento Enerdji, 24% sus.k. (*Spirotetramat 120 g/l* + *imidacloprid 120 g/l*) preparati - 0,4 l/ga me‘yorida tajriba natijalarini taqqoslash uchun andoza sifatida olindi.

Jadval.

Efece, 35% sus.k. kimyoviy preparatini issiqxonadagi pomidor tripsiga qarshi biologik samaradorligi

(Toshkent viloyati, Qibray tumani “Boburxo‘ja Nodirxo‘ja baraka” MCHJ. navi: Pink paradayz F₁, 09.09.2024 y.)

№	Tajriba variantlari	Ta’sir etuvchi moddasi	Preparat sarf-me‘yori, kg., l/ga.	Zararkunandaning o‘rtacha bitta pomidor bargdagi soni, dona			Biologik samaradorlik %, kunlar			
				Dori sepish-dan oldin	Dori sepilgandan keyingi kunlarda soni			3	7	14
					3	7	14			

1.	Efece, 35% sus.k	<i>Spirotetramat</i> 200 g/l + <i>flonicamid</i> 150 g/l	0,35	8,2	1,5	1,1	1,3	87,0	92,0	91,0
2.	Efece, 35% sus.k	<i>Spirotetramat</i> 200 g/l + <i>flonicamid</i> 150 g/l)	0,5	8,3	1,2	0,8	1,1	90,1	94,8	92,3
3.	Movento enerdji, 24% sus.k. (andoza)	<i>Spirotetramat</i> 120 g/l+ <i>imidacloprid</i> 120 g/l	0,4	9,1	2,0	1,5	1,8	85,0	91,2	88,6
4.	Nazorat (ishlov berilmagan)	-	-	8,1	11,9	15,3	14,1	-	-	-

Efece, 35% sus.k. kimyoviy preparatining, dori sepilgandan keyin 3, 7 va 14-kunlari davomida tripsga qarshi samaradorligi o'rganildi. Efece, 35% sus.k. kimyoviy preparatini 0,35-0,5 l/ga me'yorda sinov natijalari jadvalda keltirilgan. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Efece, 35% sus.k. 0,35 l/ga me'yorida kimyoviy preparatini qo'lashdan avval 1 ta pomidor bargida trips soni o'rtacha 8,2 donani tashkil etgan bo'lsa, ishlov berilgandan keyingi kunlari kamayib bordi va 3-kunda 1,5 donani, 7-kunda 1,1 va 14-kuni 1,3 donani tashkil etdi. Biologik samaradorlik 3-kunda 87,0%, 7-kunda 92,0% va 14-kuni 91,0% ni tashkil qildi.

Efece, 35% sus.k. 0,5 l/ga sarf-me'yorda qo'llashdan avval zararkunanda pomidorning 1 ta bargida o'rtacha 8,3 donani tashkil etgan bo'lsa, ishlov berilgandan keyingi kunlari kamayib bordi va 3-kunda 1,2 donani, 7-kunda 0,8 va 14-kuni 1,1 donani tashkil etdi. Biologik samaradorlik 3-kunda 90,1%, 7-kunda 94,8% va 14-kuni 92,3% ni tashkil qildi.

Nazorat variantida ishlov berishdan oldin zararkunanda soni 8,1 donaga to'g'ri kelgan bo'lsa, ishlov berilgandan keyin ko'payib borib, 14- kunda 14,1 dona bo'lganligi kuzatildi. Andoza varianti sifatida qo'llanilgan Movento enerdji, 24% sus.k. preparatini dori sepishdan

oldin trips soni 9,1 dona bo'lib, dori sepilgandan keyingi 3-kuni 2,0 dona, 7-kuni 1,5 dona, 14-kuni 1,8 dona bo'lgan. Bunda biologik samaradorlik 3-kuni 85,0%, 7-kuni 91,2%, 14-kuni 88,6% ni tashkil etdi.

Xulosa. Efece, 35% sus.k. kimyoviy preparatini 0,35-0,5 l/ga sarf-me'yorlarda qo'llanilganda issiqxonadagi pomidorda tripsga qarshi 92,0-94,8% biologik samaradorlikni ko'rsatdi. Preparat shakli ishlatish uchun qulay, suv bilan aralashtirilganda tezda ishchi aralashmani hosil qiladi. O'simlikka nisbatan fitotoksiklik holati kuzatilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, БАВ и фунгицидов /Отв.ред. Ходжаев Ш.Т./ - Ташкент: «КО-НИ-NUR»МЧЖ, 2004. - 103 с. (узб.).

2. Поляков И.Я., Танский В.И., Ченкин А.Ф. Экономический порог вредоносности. Защита растений. - 1982. №5. - С. 44-47.

3. Saidov I.R. Sabzavot va g'o'za biotsenozida tamaki tripsi (*Thrips tabaci* Lind.) bioekologiyasi va uni sonini boshqarish usullari. Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent, 2018. - B. 5-13.

4. Xo'jaev Sh.T. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari (II-nashr.). - Toshkent, 2010. - B. 190-228.

5. Мунтян Я.М., Илев П.Б., Батко М.Г., Илева И.К., Бандалак А.В., Язловецкий И.Г. Мониторинг численности трипсов на сладком перце и томатах в теплице// Ж Защита и карантин растений. - Москва, 2015. -№1. - С. 38-40.

6. Osmolovsky G.E., Bondarenko N.V. Entomology. 2nd ed., reprint. and additional. L.: Kolos: Leningrad department, 1980. - 359 p.

7. Polyakov I. Ya., Persov M. P., Smirnov V. A. Forecast of development of pests and diseases of agricultural crops (with a workshop): textbook for higher agricultural educational institutions in the specialty «Plant protection». L.: Kolos, 1984. - 318 p.

8. Püntener W. Manual for field trials in plant protection second edition. Agricultural Division, Ciba-Geigy Limited. - 1981.

9. Xodjaev Sh.T. va boshq. Pestitsid va agroximikatlarni ro'yxatga olish sinovlarini o'tkazish yuzasidan uslubiy ko'rsatmalar - Tashkent: "Bookmany print" nashriyoti, - Toshkent, 2023. - B. 183.

